

O‘ZBEKISTONNING TOG‘ HUDUDLARIDA ARCHA VA DO‘LANA O‘SIMLIKLARINING ASOSIY PATOGEN MIKROMITSETLARI

Jo‘raqulov Jaxongir Jo‘raqul o‘g‘li¹, Iminova Malika Mashrabovna², To‘raboyev Mirzarahmat Baxtiyor o‘g‘li³, Mustafayev Ilyor Muradullayevich⁴, Mallayev Muslim Xushnazar o‘g‘li⁵, Mardonov Sherzod Umaraliyevich⁶, Ibadova Sayyora Bahodir qizi

Tayanch doktorant¹, joraqulovjahongir519@gmail.com

Katta ilmiy xodim²: O‘zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi Botanika instituti

Katta ilmiy xodim², Kichik ilmiy xodim⁴, O‘zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi Botanika instituti huzuridagi akademik F.N. Rusanov nomidagi Toshkent Botanika bog‘i

Denov Tadbirkorlik Pedagogika Instituti Tayanch doktorant⁵

Denov Tadbirkorlik Pedagogika Instituti o‘qituvchisi⁶

Tayanch doktorant O‘zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi Botanika instituti⁷

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600571>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonning tog‘li hududlarida keng tarqalgan archa (*Juniperus*) va do‘lana (*Crataegus*) o‘simliklarida uchraydigan asosiy zamburug‘ kasalliklari va ularni keltirib chiqaruvchi patogenlar haqida ma‘lumot berilgan. Xususan, archa o‘simligida aniqlangan zang (*Gymnosporangium* spp.), diplodioz (*Diplodia juniperi*), fomozi (*Dothidella juniperi*), mikroterium (*Microthyrium juniperi*) va do‘lanadagi un-shudring (*Phyllosticta suffulta* f. *oxyacanthae*), monilioz (*Monilinia johnsonii*) kabi kasalliklarning biologik xususiyatlari, tarqalish davrlari va ularning simptomlari yoritilgan. Tadqiqotlarda ayniqsa *Gymnosporangium confusum* turining O‘zbekiston tabiiy sharoitida yuqori virulentlik xususiyati va keng tarqalish areali aniqlangan. Ushbu patogenlar ikki turdagi xo‘jayin o‘simliklarda parazitlik qiladi: archa — asosiy xo‘jayin, do‘lana — oraliq xo‘jayin. Shuningdek, maqolada ushbu kasalliklarga qarshi kurash choralarini, jumladan, agrotexnik va fungitsid asosidagi profilaktika usullari haqida ham tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari o‘rmon xo‘jaliklarida fitosanitar holatni yaxshilash, archa va do‘lana plantatsiyalarini saqlab qolish va ularning barqaror rivojlanishini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: *Gymnosporangium*, *Diplodia*, *Monilinia*, zang, diplodioz, fomozi, un-shudring.

Аннотация: В статье приведены сведения об основных грибковых заболеваниях и возбудителях, их вызывающих, у растений можжевельника (*Juniperus*) и боярышника (*Crataegus*), широко распространённых в горных районах Узбекистана. В частности, освещены биологические особенности, периоды распространения и симптомы таких заболеваний боярышника, как ржавчина (*Gymnosporangium* spp.), диплодиоз (*Diplodia juniperi*), фомоз (*Dothidella juniperi*), микротериоз (*Microthyrium juniperi*), а также мучнистая роса (*Phyllosticta suffulta* f. *oxyacanthae*) и монилиоз (*Monilinia johnsonii*).

Исследования показали, что вид *Gymnosporangium confusum* отличается высокой вирулентностью и имеет широкий ареал распространения в природных условиях Узбекистана. Эти патогены паразитируют на двух типах растений-хозяев: можжевельнике — основном хозяине и боярышнике — промежуточном хозяине.

В статье также даны рекомендации по мерам борьбы с этими заболеваниями, включая агротехнические и профилактические методы с применением фунгицидов. Результаты исследований имеют важное значение для улучшения фитосанитарной обстановки в лесном хозяйстве, сохранения насаждений можжевельника и боярышника, а также обеспечения их устойчивого развития.

Ключевые слова: *Gymnosporangium*, *Diplodia*, *Monilinia*, ржавчина, диплодиоз, фомоз, мучнистая роса.

Annotation: This article provides information on the main fungal diseases affecting juniper (*Juniperus*) and hawthorn (*Crataegus*) plants, which are widespread in the mountainous regions of

Uzbekistan, along with the pathogens responsible for them. In particular, it highlights the biological characteristics, periods of distribution, and symptoms of diseases observed in hawthorn, such as rust (*Gymnosporangium* spp.), diplodia (*Diplodia juniperi*), phomosis (*Dothidella juniperi*), microthyriosis (*Microthyrium juniperi*), powdery mildew (*Phyllosticta suffulta* f. *oxyacanthae*), and in juniper, moniliosis (*Monilinia johnsonii*). The studies revealed that the species *Gymnosporangium confusum* is highly virulent and has a wide natural distribution in Uzbekistan. These pathogens parasitize two types of host plants: juniper as the primary host, and hawthorn as the intermediate host. The article also provides recommendations for controlling these diseases, including agrotechnical practices and preventive methods based on the use of fungicides. The results of the study are important for improving the phytosanitary conditions in forestry, preserving juniper and hawthorn plantations, and ensuring their sustainable development.

Keywords: *Gymnosporangium*, *Diplodia*, *Monilinia*, rust, diplodiosis, fomosis, powdery mildew.

Archazorlar 600 – 700 yil (ayrimlari 2000-yilgacha) yashaydi, tog‘larda suv to‘plash, tuproq eroziyasini oldini olish, sel toshqinlarini bartaraf etish kabi muhim vazifalarni bajaradi. Asosan Yer yuzining Shimoliy yarim sharidagi tog‘li hududlarda – markaziy Amerika, Osiyo va Afrikada o‘sadi. O‘rta Osiyo, Qrim, Oltoy-Sayan, Uzoq Sharqdagi tog‘larda 700 ming ga maydonni egallaydi, uning 665 ming ga dan ko‘prog‘i (93,5%) Markaziy Osiyo davlatlarida joylashgan. O‘zbekiston davlat o‘rmon fondi hisobida 190 mingga yaqin archazor bor. O‘zbekistonda asosan, Tyanshan, Turkiston, Chatqol, Hisor tog‘larida katta-katta archazorlar mavjud [1].

Archazorlarni ko‘paytirish va mavjudlarini saqlab qolishda turli xil iqlim faktorlari bilan birgalikda zararli organizmlar ham to‘sqinlik ko‘rsatadi. Zararli organizmlarga qarshi uyg‘unlashgan kurash choralarini ishlab chiqish va ularni amalda qo‘llash dolzarb vazifalardan biridir.

Hozirgi kunga qadar archa o‘simligida zang (kasallik qo‘zg‘atuvchilari: *Gymnosporangium confusum* Plowr., *G. fusisporum* Ed.Fisch., *G. turkestanicum* Tranz.), fomez (kasallik qo‘zg‘atuvchisi: *Dothidella juniperi* (Desm.) Höhn.), diplodios (kasallik qo‘zg‘atuvchisi: *Diplodia juniperi* Westend), mikroterium (kasallik qo‘zg‘atuvchisi: *Microthyrium juniper*) Qarag‘ayning shytte (kasallik qo‘zg‘atuvchisi: *Lophodermium* sp.), zang (kasallik qo‘zg‘atuvchisi: *Gymnosporangium confusum* Plowr.), fomez (kasallik qo‘zg‘atuvchisi: *Phoma* sp.), Do‘lananing zang (kasallik qo‘zg‘atuvchisi: *Gymnosporangium confusum* Plowr), un-shudring (kasallik qo‘zg‘atuvchisi: *Phyllosticta suffulta* f. *oxyacanthae* Roum), monilios (kasallik qo‘zg‘atuvchisi: *Monilinia johnsonii* (Ellis & Everh.) Honey). Agar ushbu kasalliklarga qarshi kasalliklarga qarshi o‘z vaqtida kurash choralarini olib borilmasa o‘simliklarni nobud qilishi mumkin.

Bugungi kunda tabiiy archazorlar turli zamburug‘li kasalliklar bilan kuchli zararlanib bormoqda. Archazorlarga katta zarar keltirayotgan patogenlar qatoriga zamburug‘larning *Gymnosporangium* R. Hedw. ex DC. turkumiga mansub turlarni kiritish mumkin. *Gymnosporangium* bilan zararlangan archa novdalarida qalin urchuqsimon g‘uddalar hosil bo‘ladi, nina barglari sarg‘ayadi va vaqt o‘tishi bilan zararlangan novdalar butunlay quriydi [2].

Hozirda O‘zbekistondagi tabiiy archazorlarda *Gymnosporangium confusum* Plowr., *G. fusisporum* Ed.Fisch., *G. turkestanicum* Tranz. kabi zang kasalligini keltirib chiqaruvchi turlar tarqalgan. Ushbu patogenlar o‘zining hayot sikli davomida yuksak o‘simliklarning ikkita oilasiga mansub turlarida parazitlik qiladi. Asosiy xo‘jayin o‘simliklar *Cupressaceae* oilasiga mansub archa turlari bo‘lsa, oraliq xo‘jayin o‘simliklari *Rosaceae* oilasiga mansub *Crataegus*, *Cotoneaster*, *Sorbus* va *Pyrus* turkumi turlari hisoblanadi [3].

So‘ngi yillarda olib borilgan tadqiqotlardan ma‘lum bo‘ldiki, *Gymnosporangium confusum* ni boshqa turlarga nisbatan virulentligi va tarqalish areallari oshib bormoqda. Bunga sabab qilib, ushbu turning oraliq xo‘jayin o‘simligi bo‘lgan do‘lana (*Crataegus*) turkumi vakillarining populyatsiyalarini yurtimizning tabiiy hududlarida keng tarqalganligini ko‘rsatish mumkin.

Gymnosporangium turlari teliya bosqichida zararlangan archa novdalaridagi urchuqsimon qalindashgan g‘uddalarda qishlab chiqadi. Teliosporalarda hosil bo‘lgan bazidiosporalar oraliq

xo‘jayin o‘simliklarni zararlashi uchun havo harorati 5 dan 20 °C atrofida optimal harorat esa 15 °C bo‘lishi kerak [4].

Dastlabki inokulyumni o‘simliklarga yuqishi ko‘p hollarda barg yoshiga bog‘liq bo‘ladi, ayniqsa 10 kunlik oraliq xo‘jayin o‘simlik barglari kasallikni yuqtirishga juda ham moyil bo‘ladi.

Bizning kuzatuvlarimizga ko‘ra, *Gymnosporangium confusum* turining O‘zbekiston sharoitida bazidiosporalarni oraliq xo‘jayin o‘simliklar ya‘ni do‘lanalarni zararlashi uchun optimal harorati bahorning kelishiga qarab aprel oyining birinchi - ikkinchi dekadalariga to‘g‘ri keladi. Teliosporalardan bazidiyalar o‘sib ulardan bazidiosporalar ajralib chiqadi va dastlabki inokulyum sifatida oraliq xo‘jayin o‘simliklar do‘lana (*Crataegus*) turkumi vakillarining barg, yosh novda va generativ organlarini zararladi. Zararlangan do‘lanalarda may oyining ikkinchi dekadasi boshlab barg va generativ organlarning yuza qismlarida sarg‘ish dog‘lar ko‘rinishida spermagoniyalar (spermatsiy va retseptiv gifalar) paydo bo‘la boshlaydi. Kasallangan o‘simlik organlarida hosil bo‘lgan spermagoniyalardan barglarining ostki qismida, mevalarning esa yuza qismida etsiyalar hosil bo‘lishi iyun, iyul oylariga qadar davom etadi. Kasallangan qismlarda hosil bo‘lgan etsiyalarda yetilgan etsiosporalar asosiy xo‘jayin o‘simliklarga ikkilamchi inokulyum sifatida ko‘chib o‘tishi iyul oyining ikkinchi, avgust oyining birinchi dekadalarida kuzatiladi va patogen kelasi yilning bahoriga qadar asosiy xo‘jayin o‘simliklarda qoladi.

Quyida archa va do‘lana o‘simliklarida aniqlangan patogen zamburug‘lar haqida ham ma‘lumotlar berilgan.

Archa diplodiozi. Kasallik qo‘zg‘atuvchisi: *Diplodia juniperi* Westend zamburug‘i hisoblanadi. Bu zamburug‘ archa novdalarini zararladi. Kasallik kuchayganda ularni nobud bo‘lishi olib keladi. Zamburug‘ o‘ziga xos ellipssimon, bur to‘siqli, zaytun rangli sporalar (aseksual sporalar) hosil qiladi. Bu sporalar kasallikni bir o‘simlikdan ikkinchisiga yuqishida asosiy ro‘l o‘ynaydi. *Diplodia juniperi* ni to‘g‘ri boshqarish, infeksiyalangan o‘simlik materialini olib tashlash, o‘simliklar atrofida havo aylanishini yaxshilash va kerak bo‘lganda tegishli fungitsidlarni qo‘llash kabi amaliyotlarni o‘z ichiga oladi.

Archa fomozi. Kasallik qo‘zg‘atuvchisi: *Dothidella juniperi* (Desm.) Höhn. (*Phoma juniperi* (Desm.) Sacc.) zamburug‘i. Zamburug‘ning piknidalari sharsimon, 2-3 tadan guruh bo‘lib joylashadi. Sporalar tuxumsimon, ellipssimon rangsiz. Asosan archa novdalarida uchraydi. Kasallik simptomlari yosh novdalarda mayda kichik och jigarrang dog‘larni paydo bo‘lishi bilan boshlanadi. Keyinroq bu dog‘lar kattalashishi, zararlangan joylarni nekrozga uchrashi kuzatiladi.

Archa mikroteriumi. Kasallik qo‘zg‘atuvchisi: *Microthyrium juniperi*. Bu kasallik o‘simlikning ignabargi va yosh novdalarida uchraydi. Kasallik o‘simlikning ignabargi va novdasini zararlab qurish holatiga olib keladi. Ushbu zamburug‘ turi Zomin Milliy tabiat bog‘idagi archalarda keng tarqalgan.

Do‘lanaun-shudring (*Phyllosticta suffulta* f. *oxyacanthae* Roum.) kasalligi

Kasallikning belgilari: bu kasallikni *Phyllosticta suffulta* f. *oxyacanthae* Roum. zamburug‘i keltirib chiqaradi. Zamburug‘ asosan yozning ikkinchi yarmidan rivojlanishni boshlaydi. Bargning orqa tomonida zamburug‘ning oqish unsimon ko‘rinishdagi mitseliysi rivojlanadi. Keyinroq mitseliy yo‘qolib ketadi va uning o‘rnida mayda qora nuqtalar ko‘rinishida askokarplar hosil bo‘ladi. Kasallikning kuchli rivojlanishi asosan kuzning boshlariga to‘g‘ri kelib, kech kuzgacha davom etadi. Kasallik kuchli rivojlanganda mevalar ham zararlanaadi. Zamburug‘ning askokarplari bargning orqa tomonida, sharsimon, diametri 180-260 mkm. Askokarplar ichida xaltalar soni ko‘p bo‘lib, ular ellipssimon ko‘rinishga ega, 60-90x39-46 mkm o‘lchamda, oyoqchasi kalta, yaxshi bilinib turadi. Sporalar tuxumsimon-ellips ko‘rinishida, o‘lchami 28-36x16-21 mkm.

Do‘lana moniliozi. Kasallik qo‘zg‘atuvchisi *Monilinia johnsonii* (Ellis & Everh.) Honey. Ushbu patogen zamburug‘ ayniqsa, mo‘tadil mamlakatlarda do‘lanani ko‘proq zararladi.

Kasallikning belgilari. Mevalarda asosiy simptomlar, do‘lana mevalarida jigarrang yoki kulrang chirishning rivojlanishi hisoblanadi. Chirish meva yuzasi bo‘ylab tez tarqaladigan kichik jigarrang dog‘lar sifatida boshlanadi. Zararlangan mevalarda ko‘pincha zamburug‘ konidiyasidan tashkil topgan kukunli kulrang qoplama rivojlanadi. Zararlangan mevalar dastlab yumshoq va suvli

bo‘ladi, shundan keyin ular quriydi va to‘kilib ketadi. Barglarda jigarrang dog‘lar paydo bo‘ladi, ular kengayib, to‘qimalarning nekroziga olib keladi. Kasallangan kurtaklar, shuningdek gul kurtaklari va gullari so‘lib, qurib qoladi [5].

Respublikamizning tog‘li hududlarida asosiy o‘rmon hosil qiluvchi o‘simliklar asosan archava ozuqabop, dorivor do‘lana hisoblanadi. Do‘lanalarni turli zararli organizmlarini identifikatsiyalash, ularning zararini baholash, do‘lana hosilining miqdor sifat ko‘rsatkichlariga kuchli zarar yetkazish potensialiga ega bo‘lgan zararli organizmlarini aniqlash va ularga qarshi samarali uyg‘unlashgan kurash texnologiyalarini ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Archazor>.

2. Iminova, M.M., Mustafayev I.M., Islomiddinov Z.Sh., Ortiqov I.Z. Патогенная микобиота Арчи (Juniperus L.) в Жиззакской области. Life Sciences and Agroculture 2.3-2020. 55-59. DOI: 10,24411/2181-0761/2020-10093.

3. Mustafayev I., Islomiddinov Z., Iminova M., Ortiqov I. (2021) Distribution of species of the genus Gymnosporangium (Pucciniales) in Uzbekistan. Ukrainian Botanical Journal, 78(1): 39–46. doi.org/10.15407/ukrbotj78.01.039.

4. Hilber, U., Schüepp, H., Schwinn, F. J. (1990). Studies on infection biology of Gymnosporangium fuscum DC. J. Plant Dis. Protect., 97 (3), 299–305; Dong, X.-L., Li, B.-H., Zhang, Z.-F., Li, B.-D., Xu, X.-M. (2006). Effect of environmental conditions on germination and survival of teliospores and basidiospores of the pear rust fungus (Gymnosporangium asiaticum). Eur. J. Plant Pathol., 115, 341–350.

5. Iminova M.M. va boshq. Surxondaryo viloyati boysun tumanidagi daraxt va butalarni zamburug‘ kasalliklaridan himoya qilish choralari – Toshkent, 2017 – 30 b.